

1r Inventari Nacional Forestal (INF1) del Principat d'Andorra

Mapes de Variables Biofísiques dels boscos
d'Andorra

Abril 2024

1r Inventari Nacional Forestal (INF1) del Principat d'Andorra. Mapes de Variables Biofísiques dels boscos d'Andorra.

Conceptualització i elaboració per part del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya:

Mario Beltrán Barba
Eduard Busquets Olivé
Guillem Llena Gasol
Míriam Piqué Nicolau

Programa de Gestió Forestal Multifuncional, CTFC

Amb la col·laboració de:

Aitor Améztegui González , **Universitat de Lleida - Programa de Gestió Forestal Multifuncional, CTFC**

Participació tècnica per part d'Andorra Recerca + Innovació:

Marta Domènech Ferrés, **responsable del projecte "Inventari Nacional Forestal d'Andorra"**
Gerard Grande Bartumeu, **investigador**
Oriol Travesset Baró, **coordinador de l'eix Sostenibilitat**

Andorra Recerca + Innovació agraeix el finançament rebut per part de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic d'Andorra en el marc de l'estudi d'impactes i vulnerabilitats del canvi climàtic i la capacitat d'embornal d'Andorra.

Foto de portada: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.

Beltrán, M., Busquets, E., Llena, G., Piqué, M., Domènech, M., Grande, G., Travesset, O. 2024. 1r Inventari Nacional Forestal (INF1) del Principat d'Andorra. Mapes de Variables Biofísiques dels boscos d'Andorra. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i Andorra Recerca i Innovació.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11195088>

1. Objectiu	4
2. Materials i mètodes	4
2.1. Esquema general	4
2.2. Àmbit d'estudi	4
2.3. Dades de partida	6
2.3.1. Dades de les parcel·les INF	6
2.3.2. Dades LiDAR	11
2.4. Espacialització per predicció de les diferents Variables Biofísiques amb dades LiDAR ...	13
3. Resultats	16
3.1. Entrenament dels models predictius	16
3.2. Distribució Espacial de les Variables Biofísiques	19
4. Discussió	35
Annexos	38
Gràfics d'importància dels predictors	38
Gràfics de dades observat vs. predit	44

1. Objectiu

L'objectiu d'aquest informe és descriure el procés realitzat per a la generació de la cartografia descriptiva de la coberta forestal arbrada d'Andorra, formada per la representació espacial d'un conjunt de Variables Biofísiques, a partir de les dades proporcionades per l'inventari de les parcel·les permanents del 1r Inventari Nacional Forestal d'Andorra realitzat durant l'estiu de 2022 i fent servir les dades LiDAR de 2018 disponibles per a tot el territori.

En concret, es generen mapes que representen l'Àrea Basal (AB, m²/ha), el Diàmetre mig quadràtic (Dg, cm), la Fracció de Cobertura (FCC, %), l'Alçada mitjana (Hm, m), el Volum amb Escorça de la fusta viva (VAE, m³/ha), la Densitat de peus vius inventariables (N, peus/ha), la Biomassa Aèria Total de l'arbrat (BAT, t/ha), la Biomassa Subterrània Total de l'arbrat (BST, t/ha), el Carboni Aeri Total de l'arbrat (CAT, t/ha), el Carboni Subterrani Total de l'arbrat (CST, t/ha), el Carboni de la Matèria Orgànica del Sòl (CMO, t/ha), l'Increment Anual de Volum amb Escorça de fusta viva (IAVC m³/ha·any), l'Increment Anual de Carboni Aeri Total de l'arbrat (ICAT, t/ha·any) i l'increment Anual de Carboni Subterrani Total de l'arbrat (ICST, t/ha·any).

2. Materials i mètodes

2.1. Esquema general

La metodologia general es basa en l'ús de les dades de l'INF-AND de 2022 com a mostra representativa de l'estrat arbori, per la qual cosa és necessari calcular les variables objectiu a escala de parcel·la. Després, aquesta informació s'utilitza per entrenar uns models predictius que fan servir les dades del vol LiDAR de 2018 disponible per a tot el territori. Una vegada s'obté el model final per a cada variable, es realitza la predicció de les variables esmentades de manera contínua sobre la superfície forestal arbrada, que ve delimitada per la definició dels estrats d'inventari de l'INF, segons es descriu a Beltrán *et al.* (2023a)¹.

No obstant això, per a dues de les Variables Biofísiques s'ha emprat metodologia diferent. En el cas de la FCC la cartografia es genera directament a partir de les dades LiDAR (sense fer servir model predictiu). Per al CMO no s'empra el LiDAR directament, sinó que s'ha elaborat un model predictiu en base a les dades d'altitud, de BAT i de carboni a l'horitzó orgànic de les comarques catalanes veïnes que s'ha aplicat després per predir el valor de CMO als boscos d'Andorra.

2.2. Àmbit d'estudi

Els Mapes de Variables Biofísiques es generen per representar la vegetació arbrada de la superfície forestal, la qual ha estat segmentada en estrats per a la realització de l'INF, tal com es detalla al document de Metodologia de l'Inventari Nacional Forestal (Beltrán *et al.*, 2023a)¹.

Els estrats d'inventari corresponen a la divisió de la superfície forestal arbrada d'Andorra identificada a partir del Mapa digital dels Hàbitats d'Andorra de l'any 2012, més la delimitació dels Boscos de protecció i defensa de totes les parròquies del CENMA-IEA, i aplicant un filtre que elimina tota aquella coberta no forestal identificada pel Mapa de Cobertes del Sòl d'Andorra de 2012 (roquissars, superfície agrícola, infraestructures i altres no forestals), que té una definició

¹ Beltrán, M., Busquets, E., Piqué, M., Domènech, M., Travesset, O. (coord.) 2023. 1r Inventari Nacional Forestal (INF1) del Principat d'Andorra. Metodologia d'establiment i seguiment de la xarxa de parcel·les permanents. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i Andorra Recerca + Innovació.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11194006>

més acurada que el mapa d'hàbitats. En total s'identifiquen 15 estrats (Figura 1) per a les 18.226,97 ha de superfície forestal arbrada (Taula 1).

Figura 1. Estrats de la superfície forestal arbrada d'Andorra emprats per a la distribució de les parcel·les permanents de l'Inventari Nacional Forestal.

Taula 1. Superfície i representativitat dels diferents estrats forestals arbrats.

Estrat d'inventari	Codi	Superfície	
		ha	%
Pinedes de pi negre mesòfiles	PNM	4.212,54	23,1
Pinedes de pi roig xeròfiles i repoblacions	PRX	3.302,33	18,1
Boscos de protecció i defensa	BPD	3.266,10	17,9
Pinedes de pi roig mesòfiles	PRM	2.663,02	14,6
Pinedes de pi negre xeròfiles i repoblacions	PNX	2.328,89	12,8
Avetoses i pinedes amb avets	AVE	641,91	3,5
Boscos mixts, freixenedes, bedollars i tremoledes	BMF	614,43	3,4
Carrascars	CAR	324,47	1,8
Rouredes de roure martinenc	RMR	249,60	1,4
Avellanoses	COR	160,67	0,9
Boscos mixtos de caducifolis i coníferes	BMC	153,10	0,8
Boscos mixtos de carrasca i roures i pi roig	BMQ	124,59	0,7
Vegetació de clarianes i bosquines d'arbres caducifolis	VCB	85,51	0,5
Rouredes de roure de fulla grossa	RFG	71,85	0,4
Boscos i bosquines de ribera	BBR	27,97	0,2
		18.226,97	

2.3. Dades de partida

2.3.1. Dades de les parcel·les INF

Es disposa de les dades de les 194 parcel·les de l'INF mesurades a l'estiu de 2022 (Figura 2). Aquestes dades tenen la funció de representativitat de la superfície forestal arbrada i dels seus estrats, així com la de constituir una mostra de "veritat-terreny" per entrenar els models predictius.

Figura 2. Distribució final de la xarxa de parcel·les permanents replantejada per a l'INF Andorra (punts blancs), amb identificació de les parcel·les de l'INF d'Espanya (punts taronges; DGDRPF, 2016²).

A partir de la informació referent als arbres vius inventariables ($D_n > 7,5$ cm) respecte l'espècie, el diàmetre normal (D_n) i l'alçada total (H_t) es generen les dades a escala de parcel·la respecte a l'Àrea Basal (AB), el Diàmetre mig quadràtic (D_g), l'Alçada mitjana (H_m) i la Densitat de peus vius (N). Les variables del Volum amb Escorça (VAE), la Biomassa Aèria Total de l'arbrat (BAT), la Biomassa Subterrània Total de l'arbrat (BST), el Carboni Aeri Total de l'arbrat (CAT), el Carboni Subterrani Total de l'arbrat (CST), l'Increment Anual de Volum amb Escorça ($IAVC$), l'Increment Anual de Carboni Aeri Total de l'arbrat ($ICAT$) i l'increment Anual de Carboni Subterrani Total de l'arbrat ($ICST$) es calculen amb l'ús d'equacions al·lomètriques específiques tal com es detalla a l'informe sobre l'Estimació de l'estoc i l'embornal de carboni total als boscos d'Andorra (Beltrán

² Inventario Forestal Nacional: <https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-forestal-nacional.html>

et al., 2023b)³. També els mètodes d'estimació del Carboni de la Matèria Orgànica del Sòl (CMO) es troben detallats en aquell informe.

Les Taules següents mostren les dades descriptives de partida per als diferents estrats de l'INF.

Taula 2. Dades descriptives respecte a Àrea Basal, Diàmetre mig quadràtic i Alçada mitjana per al total dels boscos d'Andorra i per als estrats de l'INF amb dades disponibles.

Estrat		Àrea Basal (m ² /ha)			Diàmetre mig quadràtic (cm)			Alçada mitjana (m)		
		Mínima	Mitjana	Màxima	Mínima	Mitjana	Màxima	Mínima	Mitjana	Màxima
Total		6,1	40,2	4,6	10,9	16,4	88,9	10,7	24,1	38,1
Pinedes de pi negre mesòfiles	PNM	13,8	39,6	8,7	11,0	13,5	66,3	13,4	24,0	32,6
Pinedes de pi roig xeròfiles i repoblacions	PRX	8,8	41,0	8,7	10,5	14,5	71,8	14,0	22,8	38,1
Boscos de protecció i defensa	BPD	6,1	39,0	8,8	10,9	13,3	68,2	16,0	25,6	36,6
Pinedes de pi roig mesòfiles	PRM	19,4	43,2	9,1	10,4	12,1	88,9	16,3	25,6	38,1
Pinedes de pi negre xeròfiles i repoblacions	PNX	21,9	45,5	10,0	13,4	16,4	68,3	17,7	26,0	34,9
Avetoses i pinedes amb avets	AVE	13,5	35,9	9,7	10,6	11,4	50,5	14,5	21,0	25,8
Boscos mixts, freixenedes, bedollars i tremoledes	BMF	36,3	52,2	10,6	11,8	13,0	62,1	18,2	25,3	33,6
Carrascars	CAR	10,8	21,6	4,6	7,3	9,1	39,1	10,7	18,5	24,0
Rouredes de roure martinenc	RMR	12,8	23,4	5,4	7,8	11,0	33,8	11,9	19,0	31,5
Avellanoses	COR	14,9	18,0	8,2	8,3	8,3	21,1	14,2	15,8	17,3
Boscos mixtos de caducifolis i coníferes	BMC	13,7	13,7	9,4	9,4	9,4	13,7	19,6	19,6	19,6
Boscos mixtos de carrasca i roures i pi roig	BMQ	12,0	21,2	6,1	6,4	6,6	30,4	14,3	14,6	14,9
Vegetació de clarianes i bosquines d'arbres caducifolis	VCB	29,0	29,0	8,8	8,8	8,8	29,0	16,3	16,3	16,3
Rouredes de roure de fulla grossa	RFG	32,7	32,7	10,4	10,4	10,4	32,7	26,3	26,3	26,3
Boscos i bosquines de ribera	BBR*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* estrat sense parcel·les d'inventari.

³ Beltrán, M., Busquets, E., Llena, G., Piqué, M., Domènech, M., Travesset, O. 2023. 1r Inventari Nacional Forestal (INF1) del Principat d'Andorra. Estimació de l'estoc i l'embornal de carboni total als boscos d'Andorra. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i Andorra Recerca + Innovació.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11194006>

Taula 3. Dades descriptives respecte a Densitat de peus vius, Volum amb Escorça i Increment Anual de Volum amb Escorça per al total dels boscos d'Andorra i per als estrats de l'INF amb dades disponibles.

Estrat		Densitat de peus vius (peus/ha)			Volum amb Escorça (m ³ /ha)			Increment Anual Volum (m ³ /ha·any)		
		Mínima	Mitjana	Màxima	Mínima	Mitjana	Màxima	Mínima	Mitjana	Màxima
Total		78	964	2653	34,1	251,6	536,5	0,8	6,6	21,8
Pinedes de pi negre mesòfiles	PNM	310	954	2653	78,9	252,2	398,5	1,8	6,2	15,1
Pinedes de pi roig xeròfiles i repoblacions	PRX	376	1097	2520	67,2	258,2	474,2	2,4	7,1	15,6
Boscos de protecció i defensa	BPD	78	815	1813	34,1	229,1	393,4	0,8	6,4	11,9
Pinedes de pi roig mesòfiles	PRM	385	920	2100	114,7	245,7	469,3	2,8	5,6	10,5
Pinedes de pi negre xeròfiles i repoblacions	PNX	279	934	1813	146,7	316,1	490,3	3,7	8,1	12,4
Avetoses i pinedes amb avets	AVE	622	1097	2188	79,1	246,6	443,9	3,4	7,7	19,0
Boscos mixts, freixenedes, bedollars i tremoledes	BMF	410	1177	2056	209,8	389,3	536,5	3,5	11,3	21,8
Carrascars	CAR	239	1008	1636	53,9	103,0	195,4	1,1	2,5	5,0
Rouredes de roure martinenc	RMR	433	1141	2105	54,0	93,8	141,9	1,3	2,8	5,0
Avellanoses	COR	633	980	1326	84,2	91,2	98,1	3,7	5,0	6,3
Boscos mixtos de caducifolis i coníferes	BMC	455	455	455	82,3	82,3	82,3	2,2	2,2	2,2
Boscos mixtos de carrasca i roures i pi roig	BMQ	685	1293	1901	35,7	85,7	135,7	3,2	3,6	4,0
Vegetació de clarianes i bosquines d'arbres caducifolis	VCB	1393	1393	1393	199,9	199,9	199,9	6,4	6,4	6,4
Rouredes de roure de fulla grossa	RFG	603	603	603	182,7	182,7	182,7	3,9	3,9	3,9
Boscos i bosquines de ribera	BBR*	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* estrat sense parcel·les d'inventari.

Taula 4. Dades descriptives respecte a Biomassa Aèria Total de i Biomassa Subterrània Total de l'arbrat per al total dels boscos d'Andorra i per als estrats amb dades disponibles.

Estrat		Biomassa Aèria Total (t/ha)			Biomassa Subterrània Total (t/ha)		
		Mínima	Mitjana	Màxima	Mínima	Mitjana	Màxima
Total		21	139,8	298,3	8,2	66,0	214,9
Pinedes de pi negre mesòfiles	PNM	42,4	136,6	236,3	18,6	73,7	144,4
Pinedes de pi roig xeròfiles i repoblacions	PRX	24,3	136,5	242,9	10,5	63,4	128,3
Boscos de protecció i defensa	BPD	21,0	133,1	236,0	8,2	50,1	84,1
Pinedes de pi roig mesòfiles	PRM	60,4	140,3	298,3	33,2	85,0	214,9
Pinedes de pi negre xeròfiles i repoblacions	PNX	69,5	173,5	270,6	33,4	60,3	88,1
Avetoses i pinedes amb avets	AVE	67,3	128,1	182,3	52,7	65,3	82,9
Boscos mixts, freixenedes, bedollars i tremoledes	BMF	131,4	199,6	260,4	60,3	85,0	111,4
Carrascars	CAR	33,8	73,9	139,4	15,6	47,7	74,1
Rouredes de roure martinenc	RMR	44,2	98,4	169,4	23,6	58,6	78,1
Avellanoses	COR	46,9	57,4	67,9	19,0	30,7	42,3
Boscos mixtos de caducifolis i coníferes	BMC	51,6	51,6	51,6	19,5	19,5	19,5
Boscos mixtos de carrasca i roures i pi roig	BMQ	51,0	75,8	100,6	40,0	56,1	72,2
Vegetació de clarianes i bosquines d'arbres caducifolis	VCB	95,3	95,3	95,3	57,6	57,6	57,6
Rouredes de roure de fulla grossa	RFG	153,7	153,7	153,7	57,8	57,8	57,8
Boscos i bosquines de ribera	BBR*	-	-	-	-	-	-

* estrat sense parcel·les d'inventari.

Taula 5. Dades descriptives respecte a Carboni Aeri Total i Carboni Subterrani Total de l'arbrat i Carboni de la Matèria Orgànica del Sòl per al total dels boscos d'Andorra i per als estrats amb dades disponibles.

Estrat		Carboni Aeri total (t/ha)			Carboni Subterrani total (t/ha)			Carboni Matèria Orgànica del Sòl (t/ha)		
		Mínima	Mitjana	Mínima	Mitjana	Màxima	Màxima	Mínima	Mitjana	Màxima
Total		10,5	69,9	149,2	4,1	33,0	107,5	6,45	14,57	21,63
Pinedes de pi negre mesòfiles	PNM	21,2	68,3	118,2	9,3	36,9	72,2	11,62	13,50	15,87
Pinedes de pi roig xeròfiles i repoblacions	PRX	10,5	66,6	118,0	4,1	25,1	42,1	12,59	16,95	21,08
Boscos de protecció i defensa	BPD	12,2	68,3	121,5	5,3	31,7	64,2	7,84	13,95	20,58
Pinedes de pi roig mesòfiles	PRM	34,8	86,8	135,3	16,7	30,2	44,1	12,48	17,54	21,63
Pinedes de pi negre xeròfiles i repoblacions	PNX	30,2	70,2	149,2	16,6	42,5	107,5	11,62	13,30	16,10
Avetoses i pinedes amb avets	AVE	65,7	99,8	130,2	30,2	42,5	55,7	10,38	14,01	16,47
Boscos mixts, freixenedes, bedollars i tremoledes	BMF	33,7	64,1	91,2	26,4	32,7	41,5	8,84	12,24	14,84
Carrascars	CAR	16,9	36,9	69,7	7,8	23,9	37,1	7,44	10,37	15,51
Rouredes de roure martinenc	RMR	22,1	49,2	84,7	11,8	29,3	39,1	7,69	9,92	12,74
Avellanoses	COR	23,5	28,8	34,0	9,5	15,4	21,2	11,22	11,58	11,97
Boscos mixtos de caducifolis i coníferes	BMC	25,8	25,8	25,8	9,8	9,8	9,8	8,19	11,61	16,83
Boscos mixtos de carrasca i roures i pi roig	BMQ	25,5	37,9	50,3	20,0	28,1	36,1	8,35	10,74	16,38
Vegetació de clarianes i bosquines d'arbres caducifolis	VCB	47,7	47,7	47,7	28,8	28,8	28,8	9,77	11,74	14,57
Rouredes de roure de fulla grossa	RFG	76,9	76,9	76,9	28,9	28,9	28,9	6,45	10,23	14,20
Boscos i bosquines de ribera	BBR*	-	-	-	-	-	-	9,54	11,08	13,62

* estrat sense parcel·les d'inventari.

Taula 6. Dades descriptives respecte a l'Increment Anual de Carboni Aeri Total i de Carboni Subterrani Total de l'arbrat per al total dels boscos d'Andorra i per als estrats amb dades disponibles.

Estrat		Increment de Carboni Aeri total (t/ha·any)			Increment de Carboni Subterrani total (t/ha·any)		
		Mínima	Mitjana	Màxima	Mínima	Mitjana	Màxima
Total		0,2	2,0	6,7	0,1	1,1	3,5
Pinedes de pi negre mesòfiles	PNM	0,6	1,9	4,6	0,3	1,0	2,4
Pinedes de pi roig xeròfiles i repoblacions	PRX	0,2	1,9	3,6	0,1	1,0	1,9
Boscos de protecció i defensa	BPD	0,7	2,2	4,8	0,4	1,1	2,5
Pinedes de pi roig mesòfiles	PRM	1,1	2,5	3,8	0,6	1,3	2,0
Pinedes de pi negre xeròfiles i repoblacions	PNX	0,8	1,7	3,2	0,4	0,9	1,7
Avetoses i pinedes amb avets	AVE	1,1	3,5	6,7	0,6	1,8	3,5
Boscos mixts, freixenedes, bedollars i tremoledes	BMF	1,0	2,3	5,8	0,5	1,3	3,1
Carrascars	CAR	0,3	0,8	1,5	0,1	0,4	0,8
Rouredes de roure martinenc	RMR	0,4	0,8	1,5	0,2	0,4	0,8
Avellanoses	COR	1,1	1,5	1,9	0,6	0,8	1,0
Boscos mixtos de caducifolis i coníferes	BMC	0,7	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4
Boscos mixtos de carrasca i roures i pi roig	BMQ	1,0	1,1	1,2	0,5	0,6	0,6
Vegetació de clarianes i bosquines d'arbres caducifolis	VCB	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Rouredes de roure de fulla grossa	RFG	1,2	1,2	1,2	0,6	0,6	0,6
Boscos i bosquines de ribera	BBR*	-	-	-	-	-	-

2.3.2. Dades LiDAR

Per a l'espacialització de les diferents Variables Biofísiques calculades a escala de parcel·la s'utilitzen les dades del vol LiDAR de 2018. Aquest vol, que cobreix tot el Principat, es va fer entre el 4 i el 5 d'octubre del 2018, amb una altitud mitjana de 4.750 m i una densitat de punts d'1 punt/m². Aquestes dades es troben disponibles al Geoportal IDE Andorra⁴ en format LAZ.

Segons les característiques del vol LiDAR s'ha considerat com a adequada una resolució de 20x20 m pels càlculs estadístics del núvol de punts i pels mapes resultants. A més, aquesta resolució permet mantenir una similitud de la informació entre Catalunya i Andorra, ja que el Mapa de Variables Biofísiques de l'ICGC per a Catalunya també és de 20x20 m.

El processament de les dades lidar es divideix en les següents fases:

- 1) Descomprimir les fulles LiDAR, transformar el format LAZ a LAS, amb l'eina LASzip de la col·lecció LASTools.

⁴ Geoportal IDE Andorra LiDAR: <https://www.cartografia.ad/dades-lidar>

- 2) Generar el Model Digital d'Elevacions (MDE), en format *dtm*, amb el software FUSION i l'ordre *GridSurfaceCreate* segons la classificació prèvia dels punts dels arxius LAS classificats com a terra (class 2).
 - a. Cal anotar que per generar el mapa de FCC s'ha generat un MDE específic amb una altre mètode. En aquest cas, als arxius LAS s'aplica l'ordre *Groundfilter* per seleccionar els punts considerats de menor cota en relació als punts veïns independentment de la seva classificació per categories. L'MDE es genera amb aquests punts basals.
- 3) Calcular els diferents estadístics del núvol de punts amb el software FUSION i l'ordre *GridMetrics*. Els punts que s'han utilitzat per calcular els estadístics són aquells classificats com terra i vegetació (classes 2, 3, 4 i 5). S'ha fixat el *heightbreak* i el *minth* a 2 m, ja que es considera que els ecos rebuts per sota d'aquesta alçada corresponen a vegetació arbustiva o arbres en regeneració i altres elements que no formen part de la coberta arbrada.
 - a. En el cas de la FCC, atès que és una variable que es pot calcular directament a partir de determinades mètriques del núvol de punts però és sensible a la densitat total de punts per unitat de superfície, les mètriques necessàries es calculen amb tots els punts, sense fer servir la classificació per tipus. A més, el *heightbreak* es fixa a 3 m i el *minth* a 0,2 m.
- 4) Generar ràsters amb les diferents mètriques del núvol de punts amb el software FUSION i l'ordre *csv2grid*, recollides a la Taula 7. Algunes són, en realitat, una combinació d'altres mètriques. Cal notar que només s'han considerat mètriques que consideren la densitat de punts per unitat de superfície de manera relativa, no dependents de la densitat total.
- 5) Com que es disposa de la localització de les parcel·les amb GPS submètric i del seu radi d'inventari, es pot extreure exactament el núvol de punts que representa cada parcel·la per poder calcular els estadístics i relacionar-los amb les dades d'inventari. El software FUSION amb les ordres *ClipData* i *CloudMetrics* ens permeten retallar el núvol de punts corresponents de les parcel·les d'inventari i extreure els seus estadístics (calculats de manera anàloga al descrit als punts anteriors per a la generació de mètriques per a tota la superfície).

Totes aquestes mètriques georeferenciades es retallen segons la capa d'estrats d'inventari. La capa final, representant tots els estrats, té un total de 455.703 píxels per a les 18.226,97 ha de superfície forestal arbrada.

Taula 7. Mètriques LiDAR calculades per a la superfície forestal arbrada d'Andorra. Algunes són paràmetres obtinguts per combinació d'altres mètriques.

Mètrica	Descripció
ELEVMAX	Alçada màxima del núvol de punts
ELEVMEAN	Alçada mitjana del núvol de punts
ELEVMIN	Alçada mínima del núvol de punts
STD	Desviació estàndard de les alçades del núvol de punts
CV	Coefficient de variació de les alçades del núvol de punts
IQ	Alçada interquantil del núvol de punts
SKEWN	Asimetria estadística de Fisher-Pearson de les alçades del núvol de punts
KURTO	Curtosis de les alçades del núvol de punts
P10	Alçada del percentil 10 corresponents a la vegetació del núvol de punts
P25	Alçada del percentil 25 corresponents a la vegetació del núvol de punts
P50	Alçada del percentil 50 corresponents a la vegetació del núvol de punts
P75	Alçada del percentil 75 corresponents a la vegetació del núvol de punts
P80	Alçada del percentil 80 corresponents a la vegetació del núvol de punts
P99	Alçada del percentil 99 corresponents a la vegetació del núvol de punts
AR2	Total de retorns per sobre de heightbreak
FRM	Percentatge de primers retorns per sobre de la mitjana
FR2	Percentatge de primers retorns per sobre de heightbreak
ARM	Percentatge de tots els retorns per sobre de la mitjana
CRR	Canopy Relief ratio ((mitjana-mínima)/(màxima-mínima))
LFCC	$\ln((R1C*100)/(TR-R2C-R3C-R4C))$, on R1C, R2C, R3C i R4C és el recompte de punts de primer, segon, tercer i quart retorn, respectivament, i TR és el total de retorns
P50P25	Diferència entre el percentil 50 i el percentil 25
P75P50	Diferència entre el percentil 75 i el percentil 50
P99P75	Diferència entre el percentil 99 i el percentil 75
RMH	P50/ELEVMAX

Fracció de Cabuda Coberta (FCC)

La distribució espacial de la FCC s'ha extret directament a partir dels punts LiDAR, tot fent servir un MDE propi. S'ha calculat com $FCC = (1RAHB/T1R) \cdot 100^5$ on 1RAHB és el total de primer rebots per sobre el heightbreak i T1R és el total de primer retorns. Aquestes dues mètriques (1RAHB i T1R) s'han calculat segons el descrit al punt 3a) de l'apartat anterior, sense fer servir la classificació de punts i amb heightbreak de 3 m i minth de 0,2 m.

2.4. Espacialització per predicció de les diferents Variables Biofísiques amb dades LiDAR

Per a la predicció en continu a la superfície forestal arbrada de les diferents variables calculades a escala de parcel·la s'han entrenat uns models predictius de tipus *random forests* per a cada variable (excepte FCC i CMO). Aquest tipus de models és un algorisme d'aprenentatge automàtic

⁵ McGaughey, RJ. 2023. FUION/LDV: Software for LIDAR Data Analysis and Visualization. Fusion Version 4.51.

que combina la sortida de múltiples arbres de decisió per obtenir un únic resultat. Per generar els Mapes de Variables Biofísiques, *random forests* s'aplica per a la classificació d'una informació d'entrada (mètriques LiDAR) entrenat amb dades veritat-terreny (parcel·les INF).

Per a l'entrenament dels models es disposa de les 24 mètriques LiDAR calculades per a tot el territori i per a les parcel·les INF. Per simplificar el procés d'entrenament dels models i millorar la seva capacitat predictiva, es realitza una selecció de les mètriques a emprar basant-se en un anàlisi de correlacions i descartant mètriques intensament correlacionades amb altres. Per la naturalesa de les dades, les mètriques LiDAR presenten correlacions entre grups de mètriques segons els tipus de càlcul. Per exemple, els percentils d'alçada es correlacionen amb les alçades mínima, mitjana i màxima. Per tant, es descarten les mètriques de més correlació tot buscant una representació dels diferents tipus de mètriques segons el càlcul, amb l'objectiu de seleccionar les 13 mètriques que finalment s'empren en l'entrenament dels models i la predicció de les variables biofísiques.

Per generar cada model, la mostra de dades disponible de les 194 parcel·les se separa de manera aleatòria en una proporció 70/30 per crear els conjunts de dades d'entrenament i de validació. Cada variable té un model propi, per la qual cosa el conjunt de parcel·les d'entrenament i de validació és diferent en cada cas.

Els hiperparàmetres més importants en un model *random forest* són els que detenen el creixement dels arbres de regressió i els que controlen el nombre d'arbres i predictors inclosos. Primer s'ajusta un model *random forest* amb hiperparàmetres de partida amb valors estàndards, però el valor òptim de cada un no es coneix d'entrada i cal identificar-los mitjançant estratègies d'optimització per validació.

Abans de l'optimització es fa una exploració del rang de valors per al nombre d'arbres i el nombre de predictors considerats en cada node mitjançant el *Out-of-bag error* i la validació creuada. Determinar el nombre d'arbres és necessari per acotar la necessitat de computació de la regressió, mentre que el nombre de predictors per node és l'hiperparàmetre que controla quan es decorrelacionen els arbres entre si.

En tot cas, l'optimització dels hiperparàmetres no es realitza de manera seqüencial perquè interaccionen entre ells, sinó que es fa servir un procés de *grid search* basat en el *Out-of-bag error* i la validació creuada per analitzar diverses combinacions. Una vegada s'han obtingut els millors hiperparàmetres es reentrena el model. Amb el model final ajustat es pot valorar la capacitat de predicció amb el RMSE (*root mean square error*) sobre els diferents conjunts de dades (validació, entrenament i total) i es pot quantificar la importància dels predictors emprats a partir de la variància.

Amb la predicció sobre les dades de partida, tant del conjunt d'entrenament com del de validació, es valora el comportament de la pròpia predicció, també si existeixen biaixos sistemàtics o altres efectes no desitjats. Com que les dades que s'empren en aquest procés són de diversa naturalesa i han passat per diverses fases de processat o elaboració, és previsible que el resultat de la predicció per modelització presenti un tipus i una magnitud d'error que requereixi més atenció per intentar corregir-ho. Per exemple, poden ser fonts d'error per al procés la diferència de dates entre el vol LiDAR (2018) i la presa de dades a bosc (2022), com també el fet que hi ha variables calculades per a les parcel·les amb l'ús d'equacions al·lomètriques elaborades fora de l'àmbit de Catalunya (VAE). S'espera obtenir més error en les variables més directes, com ara l'alçada mitjana (Hm).

Amb la comparació entre la predicció de les variables amb els models i les dades calculades per a les parcel·les s'obtenen els *residus* de la predicció. Si aquests residus presenten una forma heterocedàstica, sense variància constant, i també s'observa una subestimació/sobreestimació quan es confronta la predicció vs. observació, a la predicció dels models se'ls aplica un factor de

correcció, amb l'objectiu de millorar la representativitat de tot el rang de valors de la predicció final i l'elaboració dels respectius Mapes de Variables Biofísiques. Aquest factor de correcció s'obté de la modelització de l'error de la predicció inicial, de manera que per cada punt on es prediu un valor (parcel·la o píxel) es calcula també un error previst i aquest s'incorpora a la predicció per tal de corregir-la. El factor de correcció considerat en aquesta ocasió té la forma $fc = a \cdot PRED + b$ i té per objectiu aconseguir una mitjana de l'error final igual (o el més propera) a 0 i compensar les sobreestimacions/subestimacions en les parts baixes/altes del rang observat a cada variable. Aquest model lineal s'ajusta, per a cada variable, amb el valor predit al conjunt de dades d'entrenament, i després s'aplica totes les dades per tal de recalculer el RMSE dels tres conjunts: validació, entrenament i total.

L'aplicació d'aquests factors de correcció construïts en base als residus sobre la mostra de dades veritat-terreny es pot considerar una *sobreajustament (overfitting)* a les dades de l'estudi, i limita l'ús dels models a ser aplicats al mateix àmbit i els mateixos conjunt de dades amb els quals s'han elaborat i en dificulta la interpretació del propi model com a eina explicativa de l'observació realitzada (model de regressió). En tot cas, és adequat per a l'ús de predicció que es realitza en la generació dels Mapes de Variables Biofísiques a escala de paisatge.

Una vegada es disposa del model final entrenat, amb factor de correcció incorporat, es quantifica l'error de predicció, es realitza una predicció de cada variable a cada píxel i es genera el mapa per a tota la superfície forestal arbrada d'Andorra.

3. Resultats

3.1. Entrenament dels models predictius

La Figura 3 mostra el gràfic de correlacions entre les diferents mètriques seleccionades per a l'entrenament dels models predictius, a partir de la llista inicial de mètriques de la Taula 7.

Figura 3. Gràfics de correlacions entre les 13 mètriques LiDAR emprades per a l'entrenament dels models. En aquesta visualització s'inclou la variable Àrea Basal (AB, primera fila) com a variable resposta, a mode d'exemple.

L'entrenament dels models per *random forests* per a la predicció de les Variables Biofísiques de l'arbrat en base a mètriques LiDAR de tots els píxels comença amb uns models inicials construïts amb 10 arbres de regressió i 5 predictors per node, tot obtenint l'ajustament per a cada variable recollit a la Taula 8.

Amb l'augment del nombre d'arbres i el de predictors per node evoluciona el *out-of-bag error* i l'error per validació creuada, tant amb la mostra d'entrenament com la de validació. D'aquesta manera s'obté el rang adequat per al nombre d'arbres i de predictors, on els errors es minimitzen, que s'utilitzen com a punt de partida per a l'optimització dels hiperparàmetres amb *grid search* en base al *out-of-bag error* i en base a l'error per validació creuada sobre les dades de validació. La Taula 9 recull els resultats de l'optimització del model per a cada variable en valor absolut i la Taula 11 en valor relatiu respecte al valor mitjà observat per a cada variable.

Finalment, amb el model optimitzat s'obtenen els valors d'error quadràtic mitjà de l'arrel (RMSE) sobre les dades de validació, sobre les dades d'entrenament i sobre el total de les 194 observacions disponibles a cada variable recollits a la Taula 10. Els predictors emprats (mètriques LiDAR) s'ordenen segons la importància que tenen en la predicció de la variable resposta, estimada per permutació. La Taula 12 presenta la classificació per a cada variable i la proporció entre elles (gràfics mostrats com a Annex).

Per últim, atès que a través de la comparació de les dades observades vs. predites a les parcel·les amb els *random forests* s'observa un residu heterocedàstic, i un biaix de sobrestimació/subestimació al llarg del rang observat de cada variable, s'han generat els factors de correcció amb la forma $fc = a \cdot PRED + b$ i els coeficients de la Taula 13 per a cada Variable. El fc se suma a la predicció inicial del model per obtenir la predicció final. Els gràfics de dades observades vs. predites abans i després de l'aplicació del factor de correcció es recullen a l'Annex. La Taula 14 mostra els RMSE sobre els tres conjunts de dades un cop s'ha afegit el factor

de correcció i es realitza la predicció final. La Taula 15 mostra aquests RMSE però relatius al valor mitjà de cada variable observat a les 194 parcel·les INF.

Taula 8. Característiques dels models inicials de random forests per a cada variable.

	AB	Dg	Hm	N	VAE	IAVC	BAT	BST	CAT	CST	ICAT	ICST
R ²	0,1554	-0,0746	0,1482	0,0558	0,1622	0,1761	0,1929	-0,1334	0,2241	-0,0889	0,2163	0,2439
RMSE sobre validació	12,42	5,89	1,19	480,08	79,98	3,35	40,02	30,71	20,36	15,39	1,07	0,55

Taula 9. Resultat de l'optimització dels hiperparàmetres per grid search basat en out-of-bag error i en l'error per validació creuada per al model de cada variable.

Variable		N arbres	N predictors per node	Profunditat màxima	Estimació d'error
AB	Out-of-bag error	5000	5	3	10,9
	Validació creuada	50	5	3	10,6
Dg	Out-of-bag error	1000	3	3	4,64
	Validació creuada	100	3	3	4,63
Hm	Out-of-bag error	100	3	3	1,41
	Validació creuada	500	3	3	1,36
N	Out-of-bag error	5000	13	3	386
	Validació creuada	500	7	3	380
VAE	Out-of-bag error	100	3	3	75,6
	Validació creuada	50	5	10	73,8
IAVC	Out-of-bag error	100	5	3	2,21
	Validació creuada	1000	7	20	2,18
BAT	Out-of-bag error	5000	5	3	38,9
	Validació creuada	50	5	3	37,5
BST	Out-of-bag error	500	3	3	25,9
	Validació creuada	5000	3	3	25,2
CAT	Out-of-bag error	100	3	10	19,4
	Validació creuada	5000	5	3	19,0
CST	Out-of-bag error	500	3	3	12,9
	Validació creuada	5000	3	3	12,6
ICAT	Out-of-bag error	100	5	3	0,675
	Validació creuada	100	3	10	0,684
ICST	Out-of-bag error	100	3	10	0,355
	Validació creuada	500	7	3	0,353

Taula 10. Resultats de root mean square error sobre els tres conjunts de dades per a cada variable.

RMSE	AB	Dg	Hm	N	VAE	IAVC	BAT	BST	CAT	CST	ICAT	ICST
Validació	12,1	5,72	1,22	448	80,2	3,27	40,8	30,8	20,4	15,4	1,010	0,531
Entrenament	4,89	2,09	0,633	177	33,6	0,991	17,4	12,1	8,67	6,04	0,303	0,161
Mostra total	7,76	3,58	0,851	286	52,1	1,97	26,6	19,6	13,3	9,84	0,607	0,320

Taula 11. Resultats de root mean square error sobre els tres conjunts de dades per a cada variable, relatiu sobre el valor mitjà observat a les parcel·les INF.

%RMSE	AB	Dg	Hm	N	VAE	IAVC	BAT	BST	CAT	CST	ICAT	ICST
Validació	30%	24%	11%	46%	32%	50%	29%	47%	29%	47%	50%	50%
Entrenament	12%	9%	6%	18%	13%	15%	12%	18%	12%	18%	15%	15%
Mostra total	19%	15%	8%	30%	21%	30%	19%	30%	19%	30%	30%	30%

Taula 12. Mètriques LiDAR classificades per importància com a predictores per a cada variable (estimació per permutació).

Mètrica	Ordre d'importància per permutació											
	AB	Dg	Hm	N	VAE	IAVC	BAT	BST	CAT	CST	ICAT	ICST
ELEVMEAN	10	7	3	7	10	5	6	4	7	6	4	4
STD	2	1	1	4	3	3	2	2	2	2	3	3
CV	8	5	7	11	8	12	9	3	10	3	12	12
IQ	3	6	5	6	2	4	3	1	3	1	5	5
KURTO	11	10	11	10	11	9	10	12	12	12	9	9
P10	7	9	9	12	7	11	8	6	6	4	11	11
P25	9	8	6	9	9	10	12	5	11	5	10	10
P75	5	3	2	5	5	6	5	7	5	7	6	6
P99	12	2	4	1	12	7	11	11	9	11	7	8
AR2	13	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
ARM	1	13	8	2	1	1	1	8	1	8	1	1
CRR	4	4	10	3	4	2	4	10	4	10	2	2
LFCC	6	11	12	8	6	8	7	9	8	9	8	7

Taula 13. Coeficients per al factor de correcció a aplicar a la predicció de cada Variable Biofísica.

	AB	Dg	Hm	N	VAE	IAVC	BAT	BST	CAT	CST	ICAT	ICST
a	0,2338	0,4168	0,2398	0,3918	0,2285	0,2820	0,2116	0,4096	0,2123	0,4065	0,2766	0,2699
b	-9,3988	-10,0416	-2,5823	-384,0118	-56,6197	-1,8114	-29,1645	-27,3945	-14,6358	-13,6156	-0,5399	-0,2790

Taula 14. Resultats de root mean square error dels models finals amb el factor de correcció aplicat sobre els tres conjunts de dades per a cada variable.

RMSE	AB	Dg	Hm	N	VAE	IAVC	BAT	BST	CAT	CST	ICAT	ICST
Validació	12,61	5,82	1,23	456,77	82,39	3,26	42,36	32,19	21,15	16,13	1,01	0,53
Entrenament	4,15	1,56	0,55	128,56	28,64	0,80	15,00	9,28	7,48	4,67	0,25	0,13
Mostra total	7,72	3,44	0,81	271,96	51,03	1,91	26,35	19,24	13,15	9,65	0,59	0,31

Taula 15. Resultats de root mean square error dels models finals amb el factor de correcció aplicat sobre els tres conjunts de dades per a cada variable, relatiu sobre el valor mitjà observat a les parcel·les INF.

%RMSE	AB	Dg	Hm	N	VAE	IAVC	BAT	BST	CAT	CST	ICAT	ICST
Validació	31%	24%	11%	47%	33%	49%	30%	49%	30%	49%	50%	50%
Entrenament	10%	6%	5%	13%	11%	12%	11%	14%	11%	14%	12%	12%
Mostra total	19%	14%	7%	28%	20%	29%	19%	29%	19%	29%	29%	29%

3.2. Distribució Espacial de les Variables Biofísiques

Els Mapes de Variables Biofísiques s'han generat en format ràster amb una resolució de 20x20 m. A continuació es mostren imatges classificades i l'histograma de valors de cada una. A més, bona part de les Variables Biofísiques generades poden consultar-se de forma interactiva⁶.

Figura 4. Representació i histograma dels valors d'AB dels píxels que cobreixen la superfície forestal arbrada d'Andorra.

⁶ https://ari.ad/variables_biofisiques

Figura 5. Representació i histograma dels valors del D_g dels píxels que cobreixen la superfície forestal arbrada d'Andorra.

Figura 6. Representació i histograma dels valors de Fcc dels píxels que cobreixen la superfície forestal arbrada d'Andorra.

Figura 7. Representació i histograma dels valors d'Hm dels píxels que cobreixen la superfície forestal arbrada d'Andorra.

Figura 8. Representació i histograma dels valors de N dels píxels que cobreixen la superfície forestal arbrada d'Andorra.

Figura 9. Representació i histograma dels valors de VAE dels píxels que cobreixen la superfície forestal arbrada d'Andorra.

Figura 10. Representació i histograma dels valors d'IAVC dels píxels que cobreixen la superfície forestal arbrada d'Andorra.

Figura 11. Representació i histograma dels valors de BAT dels píxels que cobreixen la superfície forestal arbrada d'Andorra.

Figura 12. Representació i histograma dels valors de BST dels píxels que cobreixen la superfície forestal arbrada d'Andorra.

Figura 13. Representació i histograma dels valors de CAT dels píxels que cobreixen la superfície forestal arbrada d'Andorra.

Figura 14. Representació i histograma dels valors de CST dels píxels que cobreixen la superfície forestal arbrada d'Andorra.

Figura 15. Representació i histograma dels valors de C.O. dels píxels que cobreixen la superfície forestal arbrada d'Andorra.

Figura 16. Representació i histograma dels valors de l'ICAT dels píxels que cobreixen la superfície forestal arbrada d'Andorra.

Figura 17. Representació i histograma dels valors de l'ICST dels píxels que cobreixen la superfície forestal arbrada d'Andorra.

La Taula 16 recull el valor mitjà observat al ràster de cada una de les variables, junt amb l'observada a les dades de les parcel·les INF, mentre que la Taula 17 mostra el resultat per a cada estrat d'inventari de l'INF i la Taula 18 per a cada hàbitat.

Taula 16. Mitjana dels valors observats per a cada variable als ràsters generats i a les dades INF.

	AB	Dg	FCC	Hm	N	VAE	IAVC	BAT	BST	CAT	CST	CMO	ICAT	ICST
	m ² /ha	cm	%	m	peus/ha	m ³ /ha	m ³ /ha·any	t/ha	t/ha	t/ha	t/ha	t/ha	t/ha·any	t/ha·any
μ ràster	37,1	23,9	64	10,7	900	228,2	5,9	128,2	61,3	64,1	30,7	14,63	1,8	1,0
μ INF	40,2	24,1	-	10,9	964	251,6	6,6	139,8	66,0	69,9	33,0	-	2,0	1,1

Taula 17. Mitjana dels valors observats per a cada variable als ràsters generats per cada estat d'inventari INF.

Estrat inventari INF	AB	Dg	Hm	N	VAE	IAVC	BAT	BST	CAT	CST	ICAT	ICST
	m ² /ha	cm	m	peus/ha	m ³ /ha	m ³ /ha·any	t/ha	t/ha	t/ha	t/ha	t/ha·any	t/ha·any
Pinedes de pi negre mesòfiles	35,7	23,8	10,5	852	217,2	5,3	120,3	65,8	60,2	32,9	1,6	0,9
Pinedes de pi negre xeròfiles, i repoblacions	33,1	23,4	10,3	822	199,7	5,0	110,7	58,9	55,4	29,5	1,5	0,8
Boscoss mixts, freixenedes, bedollars i tremoledes	37,5	24,2	10,8	906	230,7	6,1	131,7	63,3	65,9	31,7	1,9	1,0
Avetoses i pinedes amb avets	44,0	25,8	11,6	936	278,5	7,2	158,8	69,8	79,4	35,0	2,2	1,2
Bosc de protecció i defensa	34,9	24,1	10,6	819	213,8	5,4	120,1	57,5	60,1	28,8	1,6	0,9
Rouredes de roure de fulla grossa	35,8	22,3	10,2	1024	216,5	6,2	125,4	55,2	62,7	27,6	1,9	1,0
Pinedes de pi roig xeròfiles i repoblacions	39,7	24,1	10,9	969	245,6	6,6	138,7	60,4	69,3	30,2	2,0	1,1
Pinedes de pi roig mesòfiles	43,9	25,1	11,5	1006	277,5	7,4	156,5	65,6	78,2	32,9	2,3	1,2
Avellanoses	30,2	22,1	9,9	907	178,1	5,0	102,5	50,6	51,3	25,4	1,5	0,8
Carrascars	25,4	18,2	8,6	1075	143,9	4,2	83,9	39,2	41,9	19,6	1,3	0,7
Rouredes de roure martinenc	35,9	22,6	10,4	1000	218,6	6,1	126,1	55,8	63,0	27,9	1,9	1,0
Boscoss mixts de caducifolis i coníferes	29,8	21,3	9,7	927	175,6	5,0	100,5	47,2	50,3	23,7	1,5	0,8
Vegetació de clarianes i bosquines d'arbres caducifolis	26,1	20,8	9,3	867	151,6	4,2	86,2	43,1	43,2	21,6	1,3	0,7
Boscoss mixtos de carrasca i roures i pi roig	26,5	18,8	8,9	1064	151,3	4,6	87,5	41,1	43,8	20,6	1,4	0,7
Boscoss i bosquines de ribera	36,2	24,3	10,9	895	223,5	6,0	129,2	66,7	64,9	33,4	1,8	1,0

Taula 18. Mitjana dels valors observats per a cada variable als ràsters generats a cada hàbitat de l'INF.

Hàbitat segons INF	AB m ² /ha	Dg cm	Hm m	N peus/ha	VAE m ³ /ha	IAVC m ³ /ha-any	BAT t/ha	BST t/ha	CAT t/ha	CST t/ha	ICAT t/ha-any	ICST t/ha-any
Pinedes de pi negre mesòfiles	35,1	23,8	10,5	839	217,2	5,2	120,3	65,8	60,2	32,9	1,6	0,9
Pinedes de pi negre xeròfiles, i repoblacions	33,3	23,4	10,3	810	199,7	5,0	110,7	58,9	55,4	29,5	1,5	0,8
Boscoss mixts, freixenedes, bedollars i tremoledes	36,7	24,2	10,8	911	230,7	6,0	131,7	63,3	65,9	31,7	1,9	1,0
Avetoses i pinedes amb avets	43,5	25,8	11,6	928	278,5	7,1	158,8	69,8	79,4	35,0	2,2	1,2
Rouredes de roure de fulla grossa	35,4	22,3	10,2	1013	216,5	6,1	125,4	55,2	62,7	27,6	1,9	1,0
Pinedes de pi roig xeròfiles i repoblacions	39,8	24,1	10,9	961	245,6	6,6	138,7	60,4	69,3	30,2	2,0	1,1
Pinedes de pi roig mesòfiles	44,0	25,1	11,5	1005	277,5	7,4	156,5	65,6	78,2	32,9	2,3	1,2
Avellanoses	30,2	22,1	9,9	907	178,1	5,0	102,5	50,6	51,3	25,4	1,5	0,8
Carrascars	25,4	18,2	8,6	1075	143,9	4,2	83,9	39,2	41,9	19,6	1,3	0,7
Rouredes de roure martinenc	35,9	22,6	10,4	1000	218,6	6,1	126,1	55,8	63,0	27,9	1,9	1,0
Boscoss mixts de caducifolis i coníferes	29,8	21,3	9,7	925	175,6	5,0	100,5	47,2	50,3	23,7	1,5	0,8
Vegetació de clarianes i bosquines d'arbres caducifolis	26,2	20,8	9,3	864	151,6	4,2	86,2	43,1	43,2	21,6	1,3	0,7
Boscoss mixtos de carrasca i roures i pi roig	26,5	18,8	8,9	1064	151,3	4,6	87,5	41,1	43,8	20,6	1,4	0,7
Boscoss i bosquines de ribera	36,2	24,3	10,9	895	223,5	6,0	129,2	66,7	64,9	33,4	1,8	1,0

4. Discussió

Les dades disponibles respecte a la coberta arbrada d'Andorra provinents de l'Inventari Nacional Forestal de 2022 són una font d'informació molt valuosa per a la caracterització i el seguiment dels boscos. El fet de tenir caràcter permanent, més disposar de la ubicació precisa facilita, a més, els estudis a llarg termini i l'aplicació de tècniques de teledetecció per ampliar la informació disponible. Paral·lelament, la cobertura d'Andorra amb un vol LiDAR de 2018, tot i que de caràcter generalista i fet 4 anys abans que l'INF, ha permès una primera espacialització de la informació puntual de l'INF per tal de generar els primers Mapes de Variables Biofísiques d'Andorra. Aquests mapes ofereixen la visualització en continu de les variables a escala de paisatge, amb l'ús potencial més adequat com a base de zonificació i diferenciació per comparació entre zones, i no tant com a identificació de valors absoluts en punts discrets. Futures campanyes d'obtenció de dades, tant LiDAR com inventaris de les parcel·les INF, permetran elaborar noves versions dels Mapes i fins i tot estudiar-ne l'evolució de la coberta arbrada.

Les dades LiDAR de 2018 disponibles han estat adequades en general per realitzar estimacions de la distribució de les diferents Variables Biofísiques de l'arbrat a escala completa d'Andorra, però altres escales més detallades, vall o forest determinada, poden no resultar adequades per a la visualització i còmput dels resultats obtinguts. Les dades LiDAR emprades provenen d'un vol generalista d'1 punt/m², no específicament dissenyat per a l'estudi dels boscos, també respecte al preprocessat. Tanmateix, que les dades s'hagin adquirit els dies 4 i 5 d'octubre de 2018 és adequat per captar la informació dels boscos, per tenir tot el territori volat amb poc temps de diferència i per ser una data adequada per a la fenologia de les espècies (en general encara amb les fulles sense caure, poca presència de neu, etc.). Tanmateix, la diferència temporal amb les dades de camp de 4 anys aporta algunes dificultats pels canvis que s'hagin pogut produir entre el vol i l'inventari a bosc, factor que també pot dificultar l'elaboració de models predictius, atès que és una variabilitat no detectada amb les dades captades.

Els resultats de la modelització depenen tant del mètode emprat com de les dades de base. En aquest cas, les dades LiDAR disponibles tenen certes característiques que en dificulten l'obtenció de millors resultats quant a la predicció de les variables biofísiques. A banda de la diferència d'anys entre la captura de LiDAR i la realització de l'INF, fet que pot aportar error a les zones de més capacitat de creixement i altres zones alterades artificialment, la densitat de punts del vol es considera baixa en termes globals per a l'estudi de la coberta forestal arbrada. Addicionalment, s'han observat diversos errors de la classificació dels punts per tipus, la qual cosa aporta incertesa sobre les pròpies dades. Per exemple, a la Figura 18 es destaca un punt amb una alçada de 58 m respecte el terreny que està classificat com a vegetació alta (sembla correspondre a una torre elèctrica). Cal ressaltar que l'aigua, en tots els seus estats, altera les dades Lidar provocant rebots erronis, per la qual cosa l'estat de la humitat ambiental és també rellevant per a la planificació dels vols.

De fet, la classificació dels punts també pot haver originat els problemes detectats a les mètriques que depenen de la densitat total de punts per unitat de superfície. La Figura 19 mostra la visualització d'una d'aquestes mètriques, on s'observa cert patró espacial en forma tessel·lada. Aquests quadres no són constants en tot el paisatge i tampoc corresponen als solapaments de la presa de dades perquè no segueixen la direcció del vol i, a més, els punts classificats com solapament (class 12) no es tenen en compte en els estadístics.

Figura 18. Detall d'un perfil on s'observa un punt (ressaltat en groc) classificat com a vegetació alta, en el que podria ser una torre elèctrica.

Figura 19. Distribució irregular dels quadres en el paisatge (visibles a la part oest de la imatge, no visibles a la part est), en una mètrica LiDAR que depèn de la densitat total de punts per unitat de superfície.

Com es pot veure en la Figura 19 al nord est del país no apareixen aquests quadres mentre que la part central sí. Per corregir aquest problema es requereix un gran esforç i treballar amb les dades obtingudes directament del sensor LiDAR i no amb les dades preprocessades, per tal d'aplicar diversos algoritmes de reclassificació i homogeneïtzació de la densitat de rebrots segons els angles de retorn i altres paràmetres, que no sembla viable realitzar sobre les dades de 2018, tot tenint en compte la millora global de la informació que suposaria la realització d'un nou vol LiDAR, amb tecnologia més actual.

Per altra banda, part de la variabilitat i l'error en la predicció pot venir per les dades considerades "veritat-terreny", les calculades a les parcel·les INF. Com es detalla a l'informe Beltrán *et al.* (2023b)⁷ d'estimació de l'estoc de carboni, el càlcul de les variables dasomètriques a les parcel·les requereix emprar equacions al·lomètriques que permeten obtenir diferents variables a partir de les mesures disponibles.

⁷ Beltrán, M., Busquets, E., Llena, G., Piqué, M., Domènech, M., Travesset, O. 2023. 1r Inventari Nacional Forestal (INF1) del Principat d'Andorra. Estimació de l'estoc i l'embornal de carboni total als boscos d'Andorra. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i Andorra Recerca + Innovació.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11194006>

Com menys processos hi hagi per obtenir les variables menys error s'acumula, per tant s'estima que una variable com l'alçada mitjana, més directa d'obtenir i d'una sola dimensió (metres lineals), és més precisa que d'altres com la el Volum de fusta, la Biomassa i els seus increments, amb més dimensions i càlculs intermedis. Això es veu reflectit en el RMSE dels *random forests*, amb i sense factor de correcció posterior, on l'Hm té un error menor que BAT i que ICAT, per exemple. Cal anotar que les al·lometries emprades provenen d'altres estudis publicats i han estat elaborats a partir de dades de zones properes o formacions forestals semblats, però de fora d'Andorra. És per això que una bona línia d'estudi de les eines de caracterització i seguiment de la coberta forestal també és la de revisió i millora de les equacions al·lométriques, més ajustades a les condicions reals d'Andorra.

Pel que fa al mètode de modelització, els models de *random forests* entrenats per generar els mapes presenten baixa capacitat de predicció, atès les avaluacions dels errors i, a més, tenint en compte que s'ha incorporat un factor de correcció basat en la modelització *ad hoc* de l'error de predicció. Aquest factor de correcció no aporta una reducció significativa dels errors de predicció, però si redueix el biaix sistemàtic i millora el rang de predicció de cada variable. Inicialment es va decidir emprar *random forests* per l'elevada robustesa i l'alta capacitat que presenta aquesta tècnica per processar moltes variables amb diferents graus de correlació entre elles, tot i tenir un conjunt de dades petit (194 parcel·les respecte les 25 mètriques LiDAR inicial), sempre en el context que l'objectiu és tenir una eina predictiva i no explicativa.

A més, aquesta eina predictiva només es preveu fer-la servir per generar un sol cop els Mapes de Variables Biofísiques per a tota l'extensió d'Andorra a partir de les dades de l'INF, i no aplicar-la a altres territoris ni altres conjunts de dades. Cal tenir en compte, també, que futurs vols LiDAR i nous inventaris INF requeriran generar noves eines de modelització. Tanmateix, en el context d'aquest estudi es podrien haver emprat altres metodologies de modelització, com ara els models no lineals o els mixtes, per tal de trobar un mètode amb menor error final, que no calgués incorporar un factor de correcció en base a l'error i que fins i tot tingués certa capacitat explicativa.

Les properes actualitzacions de les dades LiDAR i INF, amb les possibles millores metodològiques, permetran generar noves versions que aportin informació de l'evolució per comparació i de més detall i de noves variables si les dades ho permeten. També hi ha opcions de millora amb la representació de Variables descriptives d'altres tipus de cobertes, principalment matollars no arbrats i prats. Per últim, la incorporació de dades de teledetecció del sistema Copernicus, per exemple, també presenta un gran potencial per millorar l'estudi i coneixement de la coberta forestal d'Andorra i la seva evolució i adaptació al canvi climàtic.

Annexos

Gràfics d'importància dels predictors

Es mostren a continuació els gràfics amb la importància dels predictors per a cada variable, estimats per permutació.

AB:

Dg:

Hm:

N:

VAE:

IAVC:

BAT:

BST:

CAT:

CST:

ICAT:

ICST:

Gràfics de dades observat vs. predit

Es mostren a continuació dels gràfics dels parells de dades observades vs. predites abans i després de l'aplicació dels factors de correcció.

AB

Dg

Hm

N

VAE

IAVC

BAT

BST

CAT

CST

ICAT

ICST

ANDORRA RECERCA INNOVACIÓ		1r Inventari Nacional Forestal del Principat d'Andorra				CTFC	
Codi parcel·la		Equip		Coordenades centre parcel·la			
Data		Hora		Precisió GPS (m)		Referència arbre central (T)	
Dist.6e peu (m)		Fotografies (5)		Distància (m)		Rumb (º)	
Dens. (peu/ha)		#iDIV/0!		N / S / E / O / S->C			
Radi calculat (m)		#jDIV/0!		Radi definitiu (m)			
ID arbre	Sp	Asp (1-5)	Dn (cm)	Hm (m)	CBH (m)	Dc1 (m)	Dc2 (m)
1							
2							
3							
4							

Paràmetres de sotabosc		
Regenerat (Hm > 1,3m)		
CD0 < 2,5 // 2,5 ≤ CD5 > 7,5		
Sp	nCD0	nCD5
Altres		

SCIENCE FOR FOREST MANAGEMENT,
BIODIVERSITY & BIOECONOMY
Change the future, today

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

Ctra. de St. Llorenç de Morunys, km 2 (direcció Port del Comte)

E-25280 Solsona / T +34 973 48 17 52 / www.ctfc.cat